

Saúde do Trabalhador

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.20329636>

Por que é importante?

- **Previne acidentes;**
- **Promove qualidade de vida;**
- **Reduz afastamentos;**
- **Melhora o desempenho profissional.**

 Um ambiente saudável beneficia trabalhadores e empresas.

A cartoon illustration of a male doctor with dark hair, wearing a white lab coat over a green vest and tie, pointing his right index finger towards the text. The background is a light green rounded rectangle.

A saúde emocional também precisa de atenção no ambiente de trabalho.

VS

Sinais de alerta:

- Estresse excessivo;
- Ansiedade;
- Cansaço constante;
- Irritabilidade;
- Falta de motivação.

O que ajuda?

- Sono adequado;
- Organização da rotina;
- Momentos de descanso;
- Atividade física;
- Conversar e buscar apoio.

Uma postura inadequada pode causar dores e lesões.

O que você pode fazer?

- **Mantenha a coluna reta;**
- **Ajuste cadeira e computador;**
- **Faça alongamentos;**
- **Evite permanecer muito tempo na mesma posição.**

Exercícios fáceis que você pode fazer durante o trabalho

INCLINAR A CABEÇA COM A AJUDA DA MÃO, ALONGANDO O PESCOÇO

LEVAR O BRAÇO PARA TRÁS E SEGURAR, ALONGANDO O BRAÇO E O PEITO

PUXAR O BRAÇO À FRENTE DO CORPO PARA ALONGAR O OMBRO

PUXAR O BRAÇO COM A OUTRA MÃO POR TRÁS DA CABEÇA, ALONGANDO BRAÇO E OMBRO

Pequenos hábitos fazem grande diferença na saúde.

Inclua na rotina:

- **Exercícios físicos;**
- **Sono adequado;**
- **Tempo para lazer;**
- **Acompanhamento médico regular.**

A prevenção é o melhor caminho para uma vida mais saudável e segura.

Cuidar da saúde também faz parte do trabalho!

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Brasília, 2021.

BRASIL. Ministério do Trabalho. NR-17: Ergonomia.

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription.

CARTILHA DESENVOLVIDA PELOS ESTUDANTES DE MEDICINA DO 5º PERÍODO: CECÍLIA MATOS, EMERSON SILVA, LETÍCIA GOMES, MARIA EDUARDA BORELI E GUSTAVO ARTHUR

PROFESSORES: EVERTON EDJAR A. DA SILVA, MARIA BEATRIZ DEVOTI VILELA E NATÁLIA DE FÁTIMA GONÇALVES AMÂNCIO

REVISADO POR: PRISCILA CAPELARI ORSOLIN

MEDICINA
UNIPAM